

BUYRAKLARNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI BAHOLASHNING INSTRUMENTAL USULLARI

S. S. Beknazarova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

N. Y. Xalikova

“University of Management and Future Technologies” universiteti.

Ўзбекистон.

Surunkali buyrak kasalligi (CKD) global tibbiy muammodir. Dunyoning kattalar aholisining taxminan 13% bu kasallikdan aziyat chekadi va ularning soni har yili 5-8% ga oshadi [1]. Kasallikning uzoq yashirin kursi, bunda bemorlarning ko‘pchiligi buyrak funksiyasi buzilganligidan bexabar bo‘lib, kasallikning progressiv o‘shishining asosiy sababidir. Misol uchun, Qo‘shma Shtatlarda 37 million KKD bilan kasallangan odamlardan faqat o‘ninchi kishi kasallikning mavjudligi haqida biladi. CKD ning rivojlanishi noqulay omillarga uzoq muddatli ta'sir qilishni talab qiladi, bu arterial gipertenziya, diabetes mellitus, semizlik, chekish va boshqalar) va ayniqsa ularning kombinatsiyasi bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, glomerulyar va kapillyar gipertenziyaning rivojlanishi, giperfiltratsiya, siydik tizimining yallig‘lanishi, gipoksiya, fibroz va boshqa patologik holatlar KBH rivojlanishiga olib keladi.

Rossiya Sog‘liqni saqlash vazirligining surunkali buyrak kasalligi bo‘yicha klinik tavsiyalariga ko‘ra, buyraklar funksional qobiliyatining surunkali buzilishining subklinik kursini aks ettiruvchi eng erta belgilar siydik yoki albumin darajasining oshishi hisoblanadi. Shu bilan birga, diagnostika xizmatining arsenalida laboratoriya usullari bilan bir qatorda buyraklarning funksional imkoniyatlarining buzilishini aniqlaydigan instrumental usullar mavjud.

Bugungi kunda dinamik nefrossintigrafiya buyraklarning funksional imkoniyatlarini instrumental aniqlashning oltin standarti hisoblanadi. Bu usul buyraklarning filtrlash va chiqarish funksiyalarini baholash orqali ularning perfuziyasi va funksional rezervini aniqlash imkonini beradi. Biroq, qoida tariqasida, nefrossintigrafiya uchun asbob-uskunalar yirik tibbiyot markazlarida joylashganligi sababli, bu usulning aholi uchun qulayligi past. Shu munosabat bilan, nefrossintigrafiyaga o‘xshash aniqlik, sezgirlik va o‘ziga xoslik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan muqobil usullarni topish masalasi tug‘iladi.

Hozirgi vaqtda buyrak funksiyasini aniqlash uchun ultratovush (dopplerografiya yordamida buyraklarning ultratovush tekshiruvi) va rentgen

(ekskretor urografiya, kompyuter tomografiyasi va pozitron emissiya tomografiyasi) tadqiqot usullaridan foydalanish mumkin. Buyrak funksiyasini magnit-rezonans tomografiya yordamida ham baholash mumkin. Usulni tanlash klinisyen uchun oson ish emas, chunki bir qator omillarni hisobga olish kerak: tibbiy muassasaning imkoniyatlari, tadqiqot narxi, ionlashtiruvchi nurlanish, bemorning fizikasi va boshqalar.

Ushbu ishning maqsadi buyraklarning funksional imkoniyatlarini aniqlash uchun instrumental tadqiqot usullaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqot materiallarini umumlashtirishdir.

Buyraklarning ultratovush tekshiruv urologlar tomonidan uzoq vaqt davomida siydik tizimining kasalliklarini aniqlash uchun ishlatilgan. Ushbu usul dastlabki tekshiruv vaqtida o'zini yaxshi isbotladi, shuning uchun u deyarli barcha sog'liqni saqlash muassasalarida amalga oshirildi, u bemorning jismoniy holatidan qat'i nazar, tekshiruvni o'tkazishga imkon beradi va katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmaydi; Biroq, yuqoridagi barcha afzalliklarga qaramay, ultratovushning kamchiliklari ham bor: parchalangan tadqiqot va operatorga bog'liqlik. Qoida tariqasida, standart ultratovush tekshiruv buyrak hajmini, parenximaning qalinligini, parenximaning ekojenikligini, bo'shliq tizimining holatini va boshqa parametrlarni majburiy aniqlashni o'z ichiga oladi. Amerika radiologiya kolleji ko'rsatmalariga ko'ra, buyrak bo'ylama diametri, buyrak hajmi, parenxima qalinligi, parenximaning giperekogenligi va qarshilik indeksidagi anormallik buyrak funksiyasi buzilganligini ko'rsatishi mumkin [2].

Parenximaning qalinligi kortikal kapsula va buyrak sinusi piramidalarining tepalari orasidagi masofa. Odatda, bu ko'rsatkich 15-25 mm. Keksa bemorlarda (60 yoshdan oshgan) bu ko'rsatkich biroz pastroq - taxminan 11 mm. Agar mos yozuvlar qiymatlaridan og'ishlar aniqlansa, darhol sababni aniqlash kerak, chunki bunday o'zgarish buyrakning funksional qobiliyatining buzilishini ko'rsatadi. Parenximaning qalinligidagi o'zgarishlar, shuningdek, buyrakning umumiy uzunligi buyrak etishmovchiligining surunkali xususiyatini ko'rsatadi. Parenximasining qalinligi 1,5 dan 1,0 sm gacha bo'lgan ba'zi bemorlarda buyrak funksiyasini yaxshilash imkoniyati mavjud, ammo qalinligi 1,0 sm dan kam bo'lsa, bu potentsial deyarli yo'qoladi. Parenxima qalinligi, bo'ylama o'lchamiga qaraganda kuchliroq, glomerulyar filtratsiya tezligi (GFR) bilan bog'liqdir. Ammo parenximaning nafaqat qalinligi, balki giperekogenligi ham buyraklarning funksional imkoniyatlarining pasayishini bilvosita ko'rsatishi mumkin. CKD bilan og'riq bemorlarda parenxima

qalinligining pasayishi bilan kortikal ekojenlik tobora ortib borishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, bu ikki holat normal bo'ylama buyrak hajmida ham mavjud. Shunga qaramay, giperekogenlik buyrak kasalligining tabiati bilan yaxshi bog'liq emas, bu ultratovush tekshiruvining ushbu parametrini ularning funksional imkoniyatlarining pasayishiga dalil sifatida ishlatishga imkon bermaydi [3].

Kulrang shkalada (B-rejim) bajarilgan buyrak ultratovush tekshiruvi ko'pincha to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri bo'lib chiqadi: parenximaning shishishi, buyrak bo'shlig'i tizimining kengayishi gidronefrotik paytida qoldiq kengayish tufayli obstruktiv va obstruktiv bo'lmagan tarkibiy qismlardan kelib chiqishi mumkin. pielonefrit yoki reflyuksning o'zgarishi. Shu munosabat bilan, B-rejimi bilan bir qatorda, 90-yillardan boshlab, Doppler xaritalash yordamida buyrak parenximasi holati o'rganiladi. Doppler xaritasi qon oqimining tabiatini, ya'ni uning yo'nalishini, tezligini, qarshiligini, tomirlarning o'tkazuvchanligini, ularning diametrini va ichki devordagi aterosklerotik jarayon darajasini aniqlash imkonini beradi. N. Lerolle va boshqalarning fikriga ko'ra, Doppler ultratovush invaziv bo'lmagan usul bo'lib, mikrovaskulyar darajadagi qon oqimidagi aniq o'zgarishlarni aniqlaydi[4]. Doppler xaritasi tromboz, anevrizma va tomir to'shagidagi boshqa patologik o'zgarishlarni istisno qilish yoki tasdiqlash uchun informatsiondir. Spektral Doppler sonografiyasi asosiy buyrak arteriyasi va intrarenal tomirlardagi qonning o'tish vaqtiga qarab qon oqimi tezligidagi o'zgarishlarni tahlil qiladi [15]. Dopplerogramma nafaqat buyrak tomirlarining holatini baholashga, balki ularning qarshiligi indeksini aniqlash orqali buyraklarning funksional imkoniyatlarining pasayishini bilvosita taklif qilishga imkon beradi.

Qarshilik indeksini (RI) hisoblash 1974 yilda L. Pourselot tomonidan taklif qilingan[5]. Bu ko'rsatkich mikrosirkulyatsiya empedansining bilvosita ko'rsatkichidir. U arteriyadagi pulsatsiyalanuvchi qon oqimiga qarshi turadigan qarshilik kuchlarining yig'indisini, ya'ni gidravlik qarshilik, kinematik yopishqoqlik va devor elastikligini ifodalaydi.

REFERENCES

1. Eknayan G, Lameire N, Barsoum R, Eckardt KU, Levin A, Levin N, et al. The burden of kidney disease: improving global outcomes. *Kidney Int* 2004;66(14):1310–4. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1755.2004.00894.x>.
2. Hamer R, Nahas E. The burden of chronic kidney disease. *BMJ* 2006;332(7541):563–4. <https://doi.org/10.1136/bmj.332.7541.563>.
3. Centers for Disease Control and Prevention. URL: <https://nccd.cdc.gov/CKD>.

4. Taal MW, Brenner BM. Adaptation of Specific Tubule Functions in Response to Nephron Loss. In: Brenner and Rector's the Kidney 2011;790–793.
5. Venkatachalam MA, Griffin KA, Lan R, Geng H, Saikumar P, Bidani AK. Acute kidney injury: a springboard for progression in chronic kidney disease. Am J Physiol Renal Physiol 2010;298(5):1078–94. <https://doi.org/10.1152/ajprenal.00017.2010>.